

HAGÁMOSLO NOSOTROS

PARA CAMBIAR EL MUNDO

DIFUSIÓN DE RESULTADOS PERTE AGROALIMENTARIO

Título proyecto	Investigación de un sistema autónomo de análisis de riesgo de contaminación por hongos
Nombre de empresa	GENERANDI S.L., GENERANDI AGRO S.L., KENUS INFORMÁTICA S.L., INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INFORMÁTICO EIKON S.L.
Inicio – Fin	2023-2025
Proyecto Tractor	Alianza estratégica del sector agroalimentario para la renovación completa de sus cadenas de valor, mediante su transformación ecológica y digital por mediación de soluciones innovadoras

Resumen del proyecto

El proyecto **MICOVISIÓN** ha desarrollado un sistema autónomo de análisis de riesgo de contaminación por hongos en plantas aromáticas, mediante técnicas avanzadas de **visión artificial e inteligencia artificial**. Su objetivo ha sido mejorar la **seguridad alimentaria** y prevenir la aparición de **micotoxinas** en productos destinados al consumo humano y animal. A través de modelos de aprendizaje profundo y **Vision Transformers (MaxViT)**, el sistema permite la **detección temprana** de infecciones fúngicas en orégano y albahaca, ofreciendo una herramienta innovadora, escalable y de bajo coste para el sector agroalimentario.

Resultados obtenidos

MICOVISIÓN ha generado una **base científica y tecnológica sólida** para la detección automatizada de hongos patógenos como *Aspergillus flavus* y *Phytophthora capsici*. Se han realizado estudios fitopatológicos que identificaron los mecanismos de propagación y los indicadores visuales de infección en distintas fases, lo que permitió elaborar un **dataset de más de 29.000 imágenes** clasificadas por tipo de planta, patógeno y grado de afectación.

El sistema incorpora procesos de **curado y normalización de imágenes**, técnicas de aumento de datos y almacenamiento seguro en la nube (AWS), garantizando la calidad y trazabilidad de la información. En la fase de prueba de concepto, los modelos **EfficientNet** y **MaxViT** se han alcanzado **precisiones superiores al 85 %** en la clasificación de infecciones, validando la eficacia del enfoque. Además, los resultados del proyecto demuestran que la combinación de visión artificial y aprendizaje profundo puede identificar con alta fiabilidad los síntomas de infección antes de su detección visual por expertos humanos, estableciendo la base para futuros desarrollos en campo.

Conclusiones

MICOVISIÓN ha confirmado la **viabilidad técnica y científica** de un sistema autónomo basado en inteligencia artificial para la detección temprana de hongos en plantas aromáticas. El proyecto sienta las bases para su **escalado a entornos agrícolas reales**, consolidando una herramienta de apoyo al control fitosanitario y la seguridad alimentaria. Los resultados abren la puerta a **nuevas líneas de investigación** orientadas a ampliar el número de especies y patógenos detectables, reforzando la digitalización del sector agroalimentario.